

**“Las Primicias en la Vida del Cristiano:
Exégesis y Análisis Teológico”**

Rev. Sergio Leal Ramirez

30/12/2024

Contenido

Resumen.....	iv
Palabras claves	iv
Abstract.....	v
Introducción	1
1.1. Las Primicias en el Antiguo Testamento	1
1.1.1. Las Primicias como Acto de Gritud	1
1.1.2. Las Primicias como Consagración.....	2
1.1.3. Las Primicias y la Redención	2
1.2. Las Primicias en el Nuevo Testamento	2
1.2.1. Cristo como las Primicias de la Resurrección	3
1.2.2. Los Creyentes como Primicias de la Creación.....	3
1.2.3. Las Primicias del Espíritu Santo	3
1.3. Las Primicias en la Tipología Bíblica	4
1.4. Síntesis Teológica del Concepto de Primicias	4
2.Análisis Hermenéutico.....	5
2.1 Contexto Cultural e Histórico.....	5
2.2 Aplicación Hermenéutica Contemporánea	5
3. Análisis Ontológico.....	5
4. Análisis Epistemológico	5
5. Análisis Escatológico.....	6
5.1 Las Primicias y la Resurrección.....	6
5.2 Las Primicias y la Nueva Creación.....	6
6. Las Primicias como Modelo de Vida Cristiana	6
6.1 Una Vida de Prioridades Correctas.....	6
6.2 Las Primicias en la Administración del Tiempo y los Recursos.....	6
6.3 Las Primicias como Estilo de Vida Sacrificial.....	7
7. Implicaciones Prácticas de las Primicias en la Vida Cristiana.....	7
7.1 Generosidad y Gritud.....	7
7.2 Santidad y Consagración.....	7
7.3 Anticipación del Reino de Dios	7
8. Las Primicias en la Teología Sistemática	7
8.1 Cristología.....	7

8.2 Soteriología	8
8.3 Eclesiología	8
9. Conexiones Interdisciplinarias.....	8
9.1 Ética Cristiana.....	8
9.2 Filosofía de la Religión.....	8
10. Desafíos Contemporáneos en la Práctica de las Primicias	8
10.1 Materialismo y Consumismo.....	8
10.2 Individualismo.....	9
11. Las Primicias como Expresión de Adoración	9
11.1 Adoración en el Antiguo Testamento	9
11.2 Adoración en el Nuevo Testamento.....	9
11.3 Adoración Contemporánea.....	9
12. Las Primicias y la Teología de la Mayordomía.....	9
12.1 Principios de Mayordomía	9
12.2 Mayordomía Integral.....	10
12.3 Las Primicias y la Justicia Social.....	10
13. Implicaciones Escatológicas de las Primicias	10
13.1 Las Primicias como Garantía de Redención.....	10
13.2 Las Primicias y la Consumación del Reino.....	10
14. Desafíos y Perspectivas Futuras.....	10
14.1 Enseñanza sobre las Primicias en la Iglesia.....	10
14.2 Renovación del Compromiso Espiritual	11
15. Recomendaciones para Vivir el Principio de las Primicias	11
Conclusión Final.....	12
Oracion	13
Bibliografía	14

“Las Primicias en la Vida del Cristiano: Una Exégesis y Análisis Integral”

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. (ISECRE), Cuba

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

El concepto de las primicias, presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, refleja la prioridad de Dios en la vida del creyente. En el Antiguo Testamento, las primicias eran una expresión de gratitud y dependencia hacia Dios, representando lo primero y lo mejor de los frutos de la tierra, ganado y recursos. Estas ofrendas simbolizaban la santidad y el reconocimiento de la soberanía divina (Éxodo 23:19).

En el Nuevo Testamento, el principio de las primicias adquiere un significado más profundo en Cristo, quien es descrito como las primicias de la resurrección (1 Corintios 15:20). Además, los creyentes son llamados a vivir como primicias de la nueva creación (Santiago 1:18), reflejando la obra redentora de Dios.

Este principio sigue siendo relevante hoy, desafiando a los cristianos a honrar a Dios con lo primero de su tiempo, talentos y recursos. Las primicias no solo son un acto de obediencia, sino también una declaración de fe en la provisión y fidelidad de Dios.

Palabras claves: Primicias, Gratitud, Cristo, Redención, Prioridad

Abstract

The concept of firstfruits, present in both the Old and New Testaments, reflects God's priority in the believer's life. In the Old Testament, firstfruits were an expression of gratitude and dependence on God, representing the first and best of the fruits of the earth, livestock, and resources. These offerings symbolized holiness and recognition of divine sovereignty (Exodus 23:19). In the New Testament, the principle of firstfruits acquires a deeper meaning in Christ, who is described as the firstfruits of the resurrection (1 Corinthians 15:20). Furthermore, believers are called to live as firstfruits of the new creation (James 1:18), reflecting God's redemptive work. This principle remains relevant today, challenging Christians to honor God with the first of their time, talents, and resources. Firstfruits are not only an act of obedience but also a declaration of faith in God's provision and faithfulness

Keywords: Firstfruits, Gratitude, Christ, Redemption, Priority

Introducción

El concepto de las primicias ocupa un lugar significativo en la teología cristiana, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las primicias, entendidas como la primera porción de una cosecha, un sacrificio o una ofrenda, tienen implicaciones profundas para la vida espiritual del creyente. Este artículo aborda el tema desde una perspectiva exegética, hermenéutica, ontológica, epistemológica y escatológica, con el propósito de explorar cómo este concepto influye en la vida cristiana.

1.1. Las Primicias en el Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento, las primicias se presentan como una práctica ordenada por Dios para Israel. Estas ofrendas consistían en **los primeros frutos de la cosecha, los primeros nacimientos del ganado** y, en algunos casos, **los primogénitos de las familias** (Éxodo 13:1-2). Este acto simbolizaba **la dedicación de lo primero y lo mejor a Dios como reconocimiento de Su señorío y provisión.**

El término "primicias" proviene del hebreo *bikkurim* y se menciona por primera vez en Éxodo 23:19: "**Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios**" (NVI). Este mandato subraya la santidad de las primicias como una ofrenda dedicada a Dios. En Levítico 23:10-14, las primicias están vinculadas a la Fiesta de los Primeros Frutos, que simboliza la gratitud del pueblo de Israel por la provisión divina.

1.1.1. Las Primicias como Acto de Gratitud

El mandato de ofrecer primicias se fundamenta en el reconocimiento de que todo lo que el pueblo de Israel poseía provenía de Dios. En Deuteronomio 26:1-11, se describe el ritual de presentación

de las primicias, donde el oferente declara:

"He aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová" (Deuteronomio 26:10).

Este acto de gratitud no era simplemente un gesto simbólico, sino una expresión tangible de dependencia y reconocimiento de la fidelidad divina. Las primicias servían para recordar al pueblo que la tierra, las cosechas y la vida misma eran dones de Dios.

1.1.2. Las Primicias como Consagración

El concepto de primicias también está ligado a la idea de consagración. En Éxodo 23:19, se ordena:

"Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios."

El énfasis en lo "mejor" muestra que las primicias no eran simplemente una porción cualquiera, sino lo más excelente y valioso. Este acto de consagración reflejaba la prioridad de Dios en la vida del pueblo y simbolizaba la entrega total a Su voluntad.

1.1.3. Las Primicias y la Redención

Un aspecto significativo de las primicias en el Antiguo Testamento es su conexión con la redención. En Números 18:15-17, se establece que los primogénitos de los animales y los hijos debían ser redimidos mediante un sacrificio o un pago. Este principio apunta a la santidad de lo primero y lo mejor, y prefigura el sacrificio redentor de Cristo como primicia de la humanidad redimida.

1.2. Las Primicias en el Nuevo Testamento

En el Nuevo Testamento, el concepto de primicias se transforma y adquiere un significado cristológico y escatológico, apuntando a la obra de Cristo y a la esperanza futura de los creyentes.

1.2.1. Cristo como las Primicias de la Resurrección

En 1 Corintios 15:20-23, Pablo declara:

"Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho."

Aquí, el término "primicias" se utiliza para describir a Cristo como el primero en resucitar de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Su resurrección no solo es el cumplimiento de las promesas de Dios, sino también una garantía de la futura resurrección de los creyentes. Al igual que las primicias de la cosecha aseguraban la plenitud de la misma, la resurrección de Cristo garantiza la redención total de Su pueblo.

1.2.2. Los Creyentes como Primicias de la Creación

Santiago 1:18 afirma:

"Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas."

Este pasaje presenta a los creyentes como primicias de la nueva creación en Cristo. Al ser regenerados por la palabra de verdad, los cristianos son un anticipo del propósito final de Dios de redimir y restaurar toda la creación. Este concepto conecta el llamado de los creyentes a vivir como ejemplos de la obra redentora de Dios en un mundo que aún espera su redención plena.

1.2.3. Las Primicias del Espíritu Santo

En Romanos 8:23, Pablo menciona las "primicias del Espíritu," refiriéndose a la experiencia inicial de los creyentes con el Espíritu Santo como una garantía de la redención futura:

"Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo."

El Espíritu Santo es descrito como un adelanto de lo que está por venir, un testimonio interno de la herencia eterna que los creyentes recibirán en la consumación del Reino de Dios.

1.3. Las Primicias en la Tipología Bíblica

El concepto de primicias también tiene un fuerte componente tipológico, donde los eventos y prácticas del Antiguo Testamento apuntan hacia realidades espirituales en el Nuevo Testamento.

1. **La Pascua y las Primicias:** La celebración de las primicias estaba estrechamente ligada a la Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura (Levítico 23:9-14). Cristo, como el Cordero Pascual, es también las primicias de la resurrección, conectando estos eventos de manera profética.
2. **El Templo y las Primicias:** Las primicias se traían al templo como una ofrenda santa. En el Nuevo Testamento, los creyentes son descritos como el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19), lo que implica que nuestras vidas mismas son una ofrenda de primicias a Dios.

1.4. Síntesis Teológica del Concepto de Primicias

La exégesis del concepto de primicias revela una progresión teológica que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento:

- En el Antiguo Testamento, las primicias representan **gratitud, consagración y redención.**
- En el Nuevo Testamento, las primicias adquieren un significado cristológico y escatológico, **apuntando a la obra redentora de Cristo y a la esperanza futura de los creyentes.**

Esta continuidad teológica subraya que el principio de las primicias no es meramente un mandato ceremonial, sino un reflejo del carácter de Dios y Su propósito eterno para Su pueblo.

2. Análisis Hermenéutico

2.1 Contexto Cultural e Histórico

La práctica de ofrecer primicias estaba profundamente arraigada en la cultura agrícola de Israel. Era una forma tangible de reconocer a Dios como el proveedor supremo (Deuteronomio 26:1-11). Sin embargo, en el contexto del Nuevo Testamento, las primicias se reinterpretan a la luz de la obra redentora de Cristo, lo que trasciende las prácticas agrícolas y se convierte en un principio espiritual universal.

2.2 Aplicación Hermenéutica Contemporánea

En la actualidad, el principio de las primicias puede aplicarse no solo a los bienes materiales, sino también al tiempo, los talentos y la devoción espiritual. La enseñanza subyacente es que Dios merece lo mejor y lo primero en la vida del creyente.

3. Análisis Ontológico

Desde una perspectiva ontológica, las primicias representan la esencia de la relación entre Dios y el hombre. El acto de ofrecer primicias implica un reconocimiento de la dependencia del ser humano respecto al Creador. Según Barth (1956), la ofrenda de primicias **es un acto de adoración que refleja la naturaleza relacional de la existencia humana.**

4. Análisis Epistemológico

El conocimiento de las primicias en la vida cristiana se basa en la revelación divina. La Escritura actúa como el fundamento epistemológico que informa la práctica de las primicias. Según Grudem (1994), el entendimiento de las primicias requiere una lectura integral de la Biblia, donde se conectan los principios del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo Testamento.

5. Análisis Escatológico

5.1 Las Primicias y la Resurrección

En el contexto escatológico, las primicias apuntan hacia la consumación del plan redentor de Dios. La resurrección de Cristo como las primicias garantiza la resurrección futura de los creyentes (1 Corintios 15:23). Esto resalta la naturaleza ya pero todavía no del Reino de Dios, donde las primicias son un anticipo de la plenitud venidera.

5.2 Las Primicias y la Nueva Creación

Apocalipsis 14:4 describe a los redimidos como "**primicias para Dios y para el Cordero**", lo que vincula el concepto de las primicias con la nueva creación. En este sentido, las primicias representan no solo una ofrenda, sino también una transformación integral que anticipa la restauración de todas las cosas.

6. Las Primicias como Modelo de Vida Cristiana

6.1 Una Vida de Prioridades Correctas

El principio de las primicias enseña al cristiano a establecer prioridades donde Dios ocupa el primer lugar. Jesús lo afirmó en Mateo 6:33: "Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". Este pasaje conecta la idea de las primicias con la búsqueda activa de una vida centrada en Dios, donde todo lo demás se ordena alrededor de esta prioridad.

6.2 Las Primicias en la Administración del Tiempo y los Recursos

Además de los bienes materiales, las primicias se aplican al tiempo y los talentos. Dar a Dios las "primicias" de nuestro tiempo implica **dedicar las primeras horas del día a la oración y el estudio de la Palabra**. En términos de recursos, implica que el creyente maneje su economía de manera que lo primero que se ofrezca sea para la obra del Señor, como se ve en Proverbios 3:9-10: "**Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de todas tus cosechas**".

6.3 Las Primicias como Estilo de Vida Sacrificial

El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como **sacrificios vivos, santos y agradables a Dios** (Romanos 12:1). Este llamado al sacrificio total refleja el espíritu de las primicias: ofrecer lo mejor de nosotros mismos como un acto de adoración.

7. Implicaciones Prácticas de las Primicias en la Vida Cristiana

7.1 Generosidad y Gratitude

Las primicias fomentan una actitud de generosidad y gratitud. Al dar lo mejor de lo que tenemos, reconocemos que todo lo que poseemos proviene de Dios. Esta práctica contrarresta la tendencia hacia el materialismo y refuerza la dependencia de la provisión divina.

7.2 Santidad y Consagración

En Levítico 23:20, las primicias eran consagradas al Señor como una señal de santidad. En la vida del creyente, esto se traduce en una vida apartada para Dios, donde cada acción refleja un compromiso con Su propósito.

7.3 Anticipación del Reino de Dios

Vivir conforme al principio de las primicias también implica una perspectiva escatológica. Cada acto de obediencia en esta área apunta hacia la plenitud del Reino de Dios, donde todo será restaurado y ofrecido en adoración al Creador.

8. Las Primicias en la Teología Sistemática

8.1 Cristología

La identificación de Cristo como las primicias (1 Corintios 15:20) sitúa este concepto en el centro de la cristología. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos (Romanos 8:29), y su resurrección garantiza la redención de la humanidad. Este aspecto conecta las primicias con el plan eterno de Dios.

8.2 Soteriología

Desde una perspectiva soteriológica, las primicias simbolizan el inicio de la obra de salvación en el creyente. El Espíritu Santo, descrito como las "primicias" en Romanos 8:23, es una garantía de la redención futura. Esto implica que el creyente vive en un estado de anticipación y esperanza.

8.3 Eclesiología

En términos eclesiológicos, la iglesia misma puede ser vista como las primicias de la humanidad redimida. Santiago 1:18 lo confirma al referirse a los creyentes como las primicias de las criaturas de Dios. Esto llama a la iglesia a vivir en santidad y a ser un testimonio visible del Reino de Dios.

9. Conexiones Interdisciplinarias

9.1 Ética Cristiana

El principio de las primicias tiene implicaciones éticas, pues promueve una vida de integridad y responsabilidad. Dar lo primero y lo mejor a Dios implica también ser ético en el manejo de los recursos y en la interacción con los demás.

9.2 Filosofía de la Religión

Desde una perspectiva filosófica, las primicias pueden ser vistas como una expresión de la relación entre lo finito y lo infinito. Representan el reconocimiento de que todo lo creado encuentra su propósito en el Creador.

10. Desafíos Contemporáneos en la Práctica de las Primicias

10.1 Materialismo y Consumismo

En una sociedad dominada por el materialismo, el concepto de las primicias enfrenta resistencia. Sin embargo, la práctica de este principio puede contrarrestar estas tendencias al reorientar el corazón hacia Dios.

10.2 Individualismo

El individualismo moderno puede dificultar la comprensión comunitaria de las primicias. En la Biblia, las primicias eran ofrecidas en un contexto comunitario, subrayando la importancia de la adoración colectiva.

11. Las Primicias como Expresión de Adoración

11.1 Adoración en el Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento, las primicias eran una parte integral de la adoración. La entrega de los primeros frutos de la cosecha o del ganado no era simplemente un acto ritual, sino una expresión de fe y reconocimiento de la soberanía de Dios. Esta adoración estaba centrada en la dependencia del pueblo de Israel hacia el Señor como su proveedor y sustentador (Deuteronomio 26:1-11).

11.2 Adoración en el Nuevo Testamento

En el Nuevo Testamento, la adoración relacionada con las primicias se transforma. Jesús, como el cumplimiento de las primicias, redefine la adoración, llevándola de los actos externos a una devoción interna y espiritual (Juan 4:23-24). Los creyentes son llamados a ofrecer sus vidas como un sacrificio vivo (Romanos 12:1), lo que significa que cada aspecto de la vida se convierte en una expresión de adoración.

11.3 Adoración Contemporánea

En el contexto actual, las primicias pueden manifestarse en la adoración a través de la dedicación de tiempo, recursos y talentos a Dios. Las primicias no son meramente un acto simbólico, sino una postura del corazón que coloca a Dios en el centro de todas las actividades humanas.

12. Las Primicias y la Teología de la Mayordomía

12.1 Principios de Mayordomía

El principio de las primicias está intrínsecamente relacionado con la teología de la mayordomía. Según este enfoque, todo lo que poseemos pertenece a Dios, y somos simplemente administradores

de Sus bienes (Salmos 24:1). Dar las primicias es un acto de obediencia que reconoce esta verdad fundamental.

12.2 Mayordomía Integral

La práctica de las primicias también promueve una visión integral de la mayordomía, que incluye no solo los recursos materiales, sino también el tiempo, las habilidades y las relaciones. Este enfoque integral refleja la totalidad de la vida bajo el señorío de Cristo.

12.3 Las Primicias y la Justicia Social

Un aspecto menos explorado de las primicias es su relación con la justicia social. En el Antiguo Testamento, las primicias también se usaban para sostener a los levitas, los huérfanos, las viudas y los extranjeros (Deuteronomio 26:12-13). Este principio sigue siendo relevante hoy, ya que las primicias pueden aplicarse para apoyar a los necesitados y promover la equidad en la comunidad cristiana.

13. Implicaciones Escatológicas de las Primicias

13.1 Las Primicias como Garantía de Redención

El apóstol Pablo conecta las primicias con la redención futura. En Romanos 8:23, el Espíritu Santo es descrito como las primicias de nuestra herencia, lo que asegura la glorificación final de los creyentes. Esto implica que las primicias son un anticipo tangible de lo que está por venir.

13.2 Las Primicias y la Consumación del Reino

En Apocalipsis 14:4, las primicias se asocian con los redimidos que siguen al Cordero. Este pasaje apunta hacia la consumación del Reino de Dios, donde las primicias representan la santidad y la dedicación de los creyentes en la nueva creación.

14. Desafíos y Perspectivas Futuras

14.1 Enseñanza sobre las Primicias en la Iglesia

Uno de los desafíos actuales es la enseñanza adecuada sobre las primicias. En algunas tradiciones

cristianas, este principio se ha distorsionado, convirtiéndose en una herramienta para manipular a los creyentes. Es crucial que los líderes enseñen sobre las primicias de manera bíblica y equilibrada, enfatizando su significado espiritual y no solo material.

14.2 Renovación del Compromiso Espiritual

En un mundo caracterizado por la distracción y el consumismo, el principio de las primicias puede ser una herramienta poderosa para renovar el compromiso espiritual de los creyentes. Al dar a Dios lo primero y lo mejor, los cristianos pueden experimentar una mayor intimidad con Él y una vida más enfocada en Su propósito.

15. Recomendaciones para Vivir el Principio de las Primicias

Para aplicar el concepto de primicias en la vida diaria, los cristianos pueden considerar las siguientes prácticas:

- **Dedicar las Primeras Horas del Día a Dios:** Comenzar cada día con oración, lectura de la Biblia y reflexión espiritual.
- **Ofrecer lo Mejor de sus Recursos:** Apartar una porción de sus ingresos para apoyar la obra del Reino, como lo enseña el principio del diezmo y la ofrenda.
- **Vivir con Propósito Escatológico:** Recordar que la vida presente es solo un preludeo de la eternidad, y actuar con una perspectiva que priorice lo eterno sobre lo temporal.
- **Fomentar una Cultura de Gratitud:** Reconocer continuamente a Dios como la fuente de todas las bendiciones y expresar gratitud a través de palabras y acciones.
- **Participar en la Comunidad:** Ofrecer tiempo y talentos para servir en la iglesia local y en iniciativas que reflejen el amor de Dios al prójimo.

Conclusión Final

El concepto de primicias, profundamente arraigado en la narrativa bíblica, sigue siendo una verdad esencial para la vida cristiana. A través de la exégesis, la hermenéutica, la ontología, la epistemología y la escatología, hemos visto cómo las primicias son mucho más que una práctica ceremonial: son una declaración de dependencia, gratitud y esperanza en Dios.

En un mundo donde las prioridades a menudo están distorsionadas, el principio de las primicias nos llama a vivir una vida centrada en Dios, ofreciendo lo mejor de nosotros en respuesta a Su gracia infinita. Así, las primicias no solo nos conectan con las raíces de nuestra fe, sino que también nos impulsan hacia un futuro glorioso en Cristo.

Que este principio inspire a cada creyente a vivir con un corazón lleno de gratitud, fe y esperanza, recordando que todo lo que somos y tenemos pertenece al Señor, quien merece lo mejor de nuestras vidas.

Reflexión final:

- ¿Estamos dando a Dios lo mejor de nuestro tiempo, talentos y recursos?
- ¿Reconocemos a Cristo como las primicias de nuestra salvación y vivimos con la esperanza de Su regreso?
- ¿Estamos modelando el principio de las primicias en nuestras relaciones y comunidad?

Oracion

Amado Padre celestial, hoy venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo que Tú eres el dueño de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Tú, Señor, eres el principio y el fin, el Alfa y la Omega, y es en Tu bondad que encontramos nuestra provisión diaria.

Señor, queremos honrarte con lo primero y lo mejor de nuestras vidas. Te entregamos nuestras primicias: nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros talentos, y nuestros recursos. Que cada ofrenda sea un reflejo de nuestra gratitud por Tu fidelidad y una declaración de nuestra confianza en Tu provisión.

Enséñanos, Señor, a priorizarte en todo lo que hacemos, poniendo Tu Reino y Tu justicia en primer lugar. Ayúdanos a vivir con corazones generosos, sabiendo que al darte lo mejor, estamos sembrando en terreno eterno.

Padre, así como Cristo fue las primicias de la resurrección, ayúdanos a vivir como primicias de Tu creación, siendo testigos vivos de Tu amor, Tu gracia y Tu poder transformador. Que nuestras vidas sean un aroma agradable delante de Ti y un testimonio de Tu gloria en este mundo.

Hoy te pedimos, Señor, que bendigas cada ofrenda que ponemos en Tus manos. Multiplica lo que damos, no solo para nuestras vidas, sino para que Tu obra se expanda y Tu nombre sea conocido en toda la tierra.

Te alabamos y te damos gracias porque Tú siempre eres fiel, y confiamos en que Tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a Tus riquezas en gloria.

En el nombre de Jesús, quien es la primicia de nuestra salvación, oramos. Amén.

Bibliografía

- Barth, K. (2004). *Church Dogmatics I.1: The Doctrine of the Word of God* (G. W. Bromiley & T. T. Forsyth , Eds.; pp. 1–503). T. & T. Clark International.
- Calvin, J. (1849). *Commentaries on the Epistle of Paul the Apostle to the Romans* (pp. 1–614).
Edinburgh : Printed for the Calvin Translation Society.
- Grudem, W. A. (1994). *Systematic Theology: an Introduction to Biblical Doctrine*. Zondervan.
- Leal Ramirez, S. (2024). "La Práctica del Diezmo en la Vida Cristiana: ¿Por Qué el Cristiano Debe Diezmar?". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13674640>
- Morris, L. (1988). *The first Epistle of Paul to the Corinthians : an introduction and commentary* (Revised edition, pp. 1–244). Eerdmans Pub Co; Revised edition (January 1, 1988).
- Packer, J. I. (2017). *Knowing God Through the Year* (pp. 1–296). InterVarsity Press.
- Schreiner, T. R. (2006). *Paul, Apostle of God's glory in Christ : a Pauline theology* (pp. 1–504).
Ivp Academic.
- Sproul, R. C. (2023). *The Holiness of God* (Revised edition, pp. 1–240). NavPress.
- Vanhoozer, K. J. (2005). *The drama of doctrine : a canonical-linguistic approach to Christian theology* (0035th edition, pp. 1–504). Westminster John Knox Press.
- Wenham, G. J. (1979). *The book of Leviticus* (pp. 1–375). Grand Rapids, Mich. Eerdmans.
- Wright, C. J. H. (2006). *The mission of God : unlocking the Bible's grand narrative* (Edition Unstated, pp. 1–582). InterVarsity Press.